

Denizcilik Sektöründe Yeşil Aklamamanın Önlenmesi: Konteyner Hat Operatörleri Üzerine Bir İnceleme

Preventing Greenwashing in the Maritime Sector: An Examination of Container Shipping Operators

Derleme Makalesi/Review Article

DOI: 10.5281/zenodo.18089640

¹Alperen AKKAYA

¹Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku A.B.D.,
ORCID: 0000-0003-2449-8598, Yalova/Türkiye, aakkaya@yalova.edu.tr

Özet

Kıt doğal kaynakların hızla tükenmesi, sürdürülebilirliği yirmi birinci yüzyılın öncelikli meselelerinden biri haline getirmiştir. Bu doğrultuda, ekolojik dengenin korunması ve çevresel zararın azaltılması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli hukuki düzenlemeler yürürlüğe konulmuş, artan toplumsal farkındalık ise müşterilerin sürdürülebilirlik stratejilerini merkezine alan şirketlere yönelme eğilimini güçlendirmiştir. İşletmeler bu süreçte yeşil odaklı stratejiler belirleyerek bunları pazarlama faaliyetlerine dönüştürmüş, ancak bu stratejilerin önemli bir kısmının gerçeği yansıtmaması yeşil aklama (*greenwashing*) kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde uluslararası ticarete giderek artan çevresel düzenlemeler ve değişen müşteri tercihleri, birçok firmanın gerçekte sürdürülebilir olmayan uygulamalarını yeşil bir çerçevede sunmasına imkân vermekte; bu durum, söz konusu stratejilerin ne ölçüde gerçek bir çevresel sorumluluk içerdiği ve hangi noktada yeşil aklama kapsamında değerlendirilebileceği sorusunu gündeme getirmektedir. Küresel ticaretin en önemli unsurlarından biri olan denizcilik sektörü de bu dönüşümden etkilenmiş, özellikle deniz taşımacılığının Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'ne dâhil edilmesi sektörde sürdürülebilir yatırımların ivme kazanmasını sağlamıştır. Bu köklü değişim sonucunda denizcilik şirketleri sürdürülebilirlik stratejilerini benimseyerek kamuoyu ile paylaşmış, ancak bu stratejilerin yeşil aklama niteliği taşıyıp taşımadığının dikkatle değerlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Bu çalışmada, denizcilik sektöründe yeşil aklama olgusu konteyner hat operatörlerinin sürdürülebilirlik stratejileri üzerinden ele alınacak, Avrupa Birliği Yeşil Aklama mevzuatı çerçevesinde mevcut önlemler tartışılacak ve sektörde ortaya çıkabilecek olası yeşil aklama uygulamalarına karşı çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Aklama, Yeşil Beyan, Uluslararası Ticaret, Deniz Taşımacılığı, Konteyner Taşımacılığı.

Abstract

The rapid depletion of scarce natural resources has made sustainability one of the top priorities of the twenty-first century. In this context, various legal regulations have been enacted at the national and international levels to protect ecological balance and reduce environmental damage. Increasing social awareness has strengthened the trend of customers turning to companies that place sustainability strategies at the center of their operations. Businesses have identified green-focused strategies and transformed them into marketing activities, but the fact that a significant portion of these strategies do not reflect reality has led to the emergence of the concept of greenwashing. Today, increasing environmental regulations in international trade and changing customer preferences allow many companies to present their practices, which are not truly sustainable, within a green framework. This raises the question of the extent to which these strategies involve genuine environmental responsibility and at what point they can be considered greenwashing. The maritime sector, one of the most

important elements of global trade, has also been affected by this transformation. In particular, the inclusion of maritime transport in the European Union Emissions Trading System has accelerated sustainable investments in the sector. As a result of this fundamental change, shipping companies have adopted sustainability strategies and shared them with the public, but it has become imperative to carefully evaluate whether these strategies constitute greenwashing. This study will examine the phenomenon of greenwashing in the maritime sector through the sustainability strategies of container line operators, discuss existing measures within the framework of European Union greenwashing legislation, and propose solutions to potential greenwashing practices that may emerge in the sector.

Keywords: Greenwashing, Green Claim, International Trade, Maritime Transport, Container Shipping.

1. Giriş

İktisat, sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanabilmesi için mevcut kaynakların etkili şekilde kullanılmasını, gerekli mal ve hizmetlerin üretilmesini ve bunların toplumsal refahı en üst düzeye çıkaracak biçimde bölüştürülmesini sağlayan politikaları ele alan sosyal bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal bilimler, kaynakların kıt olduğunu kabul etmekte ve bu kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için iktisat biliminin ortaya çıktığını vurgulamaktadır.

Günümüzde kıt kaynaklara erişim giderek zorlaşmakta, doğal kaynaklar hızlı bir şekilde tükenmektedir. Bu tüketim öylesine hızlanmıştır ki “Dünya Limit Aşım Günü” (*Earth Overshoot Day*) kavramı ortaya çıkmıştır. Dünya Limit Aşım Günü, insanlığın yıl içindeki doğal kaynak tüketiminin, Dünya’nın aynı yıl için yeniden kaynak oluşturma kapasitesini aştığı günü ifade etmektedir. Bu tarih her yıl daha da erkene çekilmekte olup 2025 yılı için 24 Temmuz olarak belirlenmiştir. Bu veri, insanlığın doğanın sunduğu kıt kaynakları hızla tükettiğini, 2025 yılının ortalarında 2026 yılına ait rezervlerin kullanılmaya başladığını göstermektedir (İMMİB, 2025).

Doğal kaynakların hızlı tüketimini önlemek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli mevzuat adımları atılmıştır. Mevzuattaki bu gelişmelere ek olarak toplumda dikkate değer bir çevresel bilinç oluşmuştur. Hem yasal düzenlemelerin hem de çevreci toplumsal baskının etkisiyle işletmelerin yeşil stratejiler belirlemesi zorunlu hale gelmiştir.

Denizcilik sektörü, limanlardan tersanelere, konteyner hat operatörlerinden acentelere kadar tüm aktörleriyle sürdürülebilirlik stratejileri belirleme eğilimine girmiştir. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’ne (AB ETS) deniz taşımacılığının dâhil edilmesiyle birlikte bu stratejilerin benimsenmesi hızlanmış ve sektörde çevresel bilinç artmıştır. Uluslararası ticarete döngüsel ekonominin önem kazanması da denizcilikte sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesini desteklemiştir.

Sürdürülebilirlik stratejilerinin önündeki en büyük engellerden biri de yeşil aklama (*greenwashing*) kavramıdır. Rekabet avantajı elde etmek amacıyla gerçeği yansıtmayan sürdürülebilirlik stratejileri, bu stratejileri dürüst bir şekilde benimseyen ve bu yönde ek maliyetlere katlanan firmalar açısından dezavantaj yaratmaya başlamıştır (Kocabıyık ve Başer, 2025: 633).

Yeşil aklamının önlenmesine yönelik uluslararası düzeyde henüz bağlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Ulusal mevzuatta ise yeşil aklama hükümleri genellikle rekabet hukuku çerçevesinde değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği (AB), mevzuat birliğini sağlamak amacıyla 2024 yılında “*Yeşil Dönüşümde Tüketicilerin Güçlendirilmesine Yönelik Direktif*”i kabul etmiş; ayrıca “*Yeşil Beyanlar Direktifi Taslağı*” (YBDT) üzerinde çalışmalar başlatmış, ancak bu taslağın sonuçlandırılması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Denizcilik sektöründe artan sürdürülebilirlik stratejilerinin yeşil aklama kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, özellikle ürünlerin yaşam döngüsündeki karbon salımlarının ölçülmesi sebebiyle uluslararası ticaret için önemli bir konu haline gelmiştir.

Bu çalışmada yeşil aklama kavramı ile bu kapsamda değerlendirilebilecek stratejiler ele alınacak; ayrıca AB'nin yeşil aklamının önlenmesine yönelik mevzuatı incelenerek, konteyner hat operatörleri A.P.Moller Maersk'in (Maersk) sürdürülebilirlik stratejilerinin söz konusu düzenlemelere uygunluğu tartışılacaktır. Tüm bu hususlar incelendikten sonra nihai olarak, yeşil aklamının önlenmesi için denizcilik şirketlerince sunulacak örnek bir çevresel beyanın hangi unsurları taşıması gerektiğini belirlenecektir.

2. Yeşil Aklama (Green Washing)

Toplum içinde huzurlu bir yaşam, belirli bir düzenin varlığını zorunlu kılar. Hukuk doktrininde toplumsal düzeni sağlayan kurallar; din kuralları, görgü kuralları, ahlak kuralları ve hukuk kuralları olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır. Bu kurallar, toplumda hangi davranışların ödüllendirilmesi, hangilerinin ise cezalandırılması gerektiğini belirleyen temel ölçütleri oluşturur. Başka bir ifadeyle, iyi davranışların ödüllendirilmesi ve kötü davranışların cezalandırılması bu kurallar çerçevesinde şekillenmektedir.

Felsefi açıdan iyi ve kötü kavramlarının sorgulanması, etik düşüncesinin doğmasına yol açmıştır. Yüzyıllardır düşünürler, doğru davranışın ne olduğu ve doğru insanın nasıl olması gerektiği soruları üzerinde durmuştur. Etik, haklar, yükümlülükler, topluma sağlanan faydalar, adalet veya belirli erdemler çerçevesinde insanların nasıl davranması gerektiğini belirleyen, doğru ve yanlışla ilişkin sağlam temellere dayanan standartları ifade eder (Küçüköğlü, 2012:

178). Etik, doğru davranışın kaynağını ve ölçütlerini irdeleyen bir felsefe dalı olarak gelişmiş, zamanla farklı alt alanlara ayrılmıştır. Bu alt alanlardan biri de sanayi devriminden sonra önem kazanan çevre etiğidir.

Her ne kadar çevre etiği dolaylı biçimde ilk düşünürlerden itibaren tartışma konusu olmuşsa da, özellikle sanayi devriminin ardından çevre sorunlarının artmasıyla daha belirgin bir inceleme alanı haline gelmiştir. Çevre etiği, doğal yaşamın korunması bağlamında hangi eylemlerin doğru veya yanlış olduğuna odaklanmaktadır (Alkayış, 2020: 90).

Etik kavramının önemi yalnızca toplum tarafından benimsenmekle kalmamış, aynı zamanda işletmelerin yönetim stratejileri içine de dâhil edilmiştir. Böylelikle etik, yönetim biliminin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Yönetim açısından etik (*business ethics*), İş Etiği Enstitüsü (Institute of Business Ethics – IBE) tarafından “etik değerlerin iş davranışlarına uygulanması” şeklinde tanımlanmaktadır (İş Etiği Enstitüsü Web Sayfası, t.y.).

Çevre etiği ise toplumsal düzeyde artan önemiyle birlikte işletme yöneticilerinin de gündemine girmiştir. Firmalar gerek artan regülasyon baskıları gerekse toplumsal bilinçlenmenin etkisiyle değişen müşteri tercihlerine uyum sağlamak amacıyla çevre etiğini yönetim stratejilerine entegre etmeye başlamışlar ve stratejik sürdürülebilirlik yaklaşımı ortaya çıkmıştır.

Günümüzde sürdürülebilirlik stratejilerinin pazarlama aracı olarak kullanılması, işletmeler açısından önemli bir rekabet avantajına dönüşmüştür. Ancak bu stratejilerin gerçeği yansıtmadığı, sürdürülebilirlik adına ek maliyetlere katlanan firmalar açısından kritik bir önem taşımaktadır. Zira bazı şirketler yalnızca “-miş gibi” davranarak sahte sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelirken, gerçek anlamda sürdürülebilirlik stratejileri geliştiren firmalar bu tür etik dışı uygulamalara karşı herhangi bir koruma mekanizmasına sahip değildir. Bunun yanı sıra, tüketiciler de bu etik dışı davranışlardan olumsuz etkilenmekte ve sonuç olarak bu durum, çevrenin korunmasına yönelik stratejilerin etkinliğini sekteye uğratmaktadır (De Freitas Netto, Sobral, Ribeiro, ve Soares, 2020: 1-2).

Etik dışı bu uygulamaların engellenmesi adına yeşil aklama (*green washing*)¹ kavramı ortaya çıkmıştır. Yeşil aklama kavramı 1980’li yılların başında ilk kez aktivist Jay Westerveld

¹ Kavramın İngilizcesi metin içerisinde de belirtildiği üzere “*green washing*”dir. Türk literatüründe ilgili kavramın çevirisinde farklılıklar bulunmaktadır. Genç (2013), Koçer ve Delice (2017), Demirci (2021) “*yeşil boyama*”; Boran (2023) “*yeşil yıkama*”; Demiral (2022), Çetiner (2025) “*yeşil aklama*” çevirilerini kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin Avrupa Birliği mevzuatına ilişkin hazırladığı resmi web sayfasında “*greenwashing*” terimi için “*yeşil aklama*” çevirisini kullanmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, AB Yeşil Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mevzuat). Bu doğrultuda, çalışmamızda da terminolojik tutarlılığın sağlanabilmesi amacıyla “*yeşil aklama*” kavramı tercih edilmiştir. Ayrıca, Türkçe literatürde kavramsal birliğin

tarafından gündeme getirilmiştir. Westerveld, otellerin müşterilerinden su tasarrufu ve çevreyi koruma amacıyla havlularını yeniden kullanmalarını istemesine karşın, daha ciddi çevresel kirliliğe yol açan faaliyetlerini sürdürmelerini eleştirmiştir. Bu eleştiri, kamuoyunda yeşil aklama olgusuna yönelik farkındalığın oluşmasına zemin hazırlamıştır (Pizzetti, Gatti ve Seele, 2021: 23). Bu farkındalık birçok bilim dalında kabul görmüş ve doktrinde farklı bakış açıları çerçevesinde birçok tanımlama yapılmıştır (De Freitas Netto vd. 2020: 1). Bu kapsamda sadece yeşil aklamanın tanımını yapmak adına çalışmalar bulunmaktadır (Lyon ve Montgomery, 2015; De Freitas Netto vd. 2020; Pizzetti vd. 2021; Nemes, Scanlan, Smith P, Smith T, Aronczyk, Hill, Lewis, Montgomery, Tubiello, ve Stabinsky, 2022; Boran, 2023). Delmas ve Burbano (2011: 66) yeşil aklamayı tüketicilerin bir şirketin çevresel uygulamaları (firma düzeyinde yeşil aklama) veya bir ürün ya da hizmetin çevresel faydaları (ürün düzeyinde yeşil aklama) konusunda yanıtılması eylemi olarak tanımlamaktadır. Demiral (2022) çalışmasında Türk doktrinde yeşil aklama üzerine yapılan akademik çalışmaları incelemiş ve farklı akademisyenler tarafından çeşitli şekilde yapılan tanımlamalar sonucu yeşil aklamayı şu şekilde tanımlamıştır: “*Şirketlerin başta tüketiciler olmak üzere şirket çevresinde eksik ya da hatalı bilgi verme stratejisi ile doğa dostu bir imaj çizmelerine yeşil aklama denmektedir*” (Demiral, 2022: 88).

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) verilerine göre, 2024 yılında küresel ölçekte yeşil enerji yatırımlarına yaklaşık 1 trilyon ABD doları tutarında kaynak ayrılmıştır. Ajansın öngörülerine göre, bu tutarın 2030 yılı itibarıyla 2,5 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir (UEA, 2025). Yeşil enerji yatırımlarının bu denli arttığı bir süreçte, tanımı dahi doktrinde farklılık gösteren yeşil aklama faaliyetleriyle mücadele daha da önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla, hangi eylemlerin yeşil aklama kapsamına girdiği tartışılması gereken bir husus olmuştur. Tanım üzerinde tartışmak yerine, hangi eylemlerin yeşil aklama kapsamında değerlendirileceği üzerinde durmak daha önemli olduğundan, bu husus bir alt başlıkta ele alınacaktır

2.1. Yeşil Aklama Kapsamına Giren Faaliyetler

Yeşil aklama uygulamaları genellikle dokuz farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Reklamlarda, tanıtım kampanyalarında veya benzeri iletişim araçlarında süslü ve çok anlamlı ifadelerin kullanılması en yaygın türdür. Özellikle “*çevre dostu*” veya “*yeşil*” gibi kavramlar bu tür uygulamalarda sıkça tercih edilmektedir. İkinci türde, işletmeler çevre dostu ürün ürettiyor gibi bir izlenim yaratırken gerçekte çevreye zarar veren faaliyetlerde bulunmaktadır. Bir diğer

oluşturulabilmesi için gelecekte yapılacak çalışmalarda da “*yeşil aklama*” teriminin kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

yaygın uygulama, çevre kirliliğine yol açan ürünlerin yeşil renge boyanmasıdır. Örneğin, çevre dostu olmayan plastik kutuların yeşil renkle pazarlanması bu türdendir. Bir başka yöntem, ürünün genel yapısı çevre dostu olmamasına rağmen, küçük bir özelliğinin öne çıkarılarak ürünün tamamının çevre dostuymuş gibi sunulmasıdır. Rekabet avantajı elde etmek amacıyla, diğer firmaların ürünlerine kıyasla kendi ürünlerini daha çevreci göstermeye yönelik asılsız iddialarda bulunulması da yeşil aklama kapsamında değerlendirilmektedir. Sağlığa, topluma veya çevreye zararlı olduğu bilinen ürünlerin “yeşil” olarak sunulması da yeşil aklamamanın bir başka biçimidir. Ürünlerin tanıtımında yalnızca uzman bilim insanları tarafından denetlenebilecek teknik ifadelerin kullanılması, çevre dostu iddialarının herhangi bir kanıtla desteklenmemesi ve üçüncü taraf onaylarının gerçeğe aykırı biçimde beyan edilmesi de yeşil aklama türleri arasında yer almaktadır (Demirci, 2021: 42).

Ürün düzeyinde yeşil aklama pratiklerini sınıflandıran önemli çalışmalardan biri de TerraChoice Environmental Marketing Inc. tarafından yapılmış olup, bu faaliyetler metaforik olarak “günah”² kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. TerraChoice, 2007 yılında gerçekleştirdiği çalışma ile yeşil aklamamanın büyümesini ölçmek istemiştir. Bu amaçla alanında önde gelen büyük mağazalardaki 1018 ürünü incelemiş ve toplam 1753 çevresel iddia tespit etmiştir. 1018 ürünün arasından sadece birisinde yeşil aklama faaliyeti görülmemiş diğer 1017 üründe ya açıkça yanıltıcı ya da yanıltma riski taşıyan iddia tespit edilmiştir. Sonucunda yeşil aklama “günah” terimine benzetilmiştir. Kanaatimizce, bu benzetmenin temelinde, yeşil aklamamanın yalnızca yönetsel ya da teknik eksikliklerden değil, aynı zamanda etik ilkelere yönelik ciddi bir ihlalden kaynaklanması yatmaktadır. Çalışma sonucunda altı farklı yeşil aklama günahı tespit edilmiştir: “*Tek Bir Özelliği Öne Çıkarma Günahı (Sin of the Hidden Trade-Off)*, *Kanıt Sunamama Günahı (Sin of No Proof)*, *Belirsizlik Günahı (Sin of Vagueness)*, *İlgisizlik Günahı (Sin of Irrelevance)*, *Yalan Söyleme Günahı (Sin of Fibbing)*, *Kötünün İyisi Günahı (Sin of Lesser of Two Evils³)*” (TerraChoice Environmental Marketing Inc., 2007). 2009 yılında TerraChoice ilgili araştırmasını geliştirmiş ve yedinci günah olarak “*Yanlıı Bilgi İçeren*

² Belirtilen “günah” kategorisi, sonraki çalışmalarla birlikte geliştirilmiş ve zaman içerisinde daha kapsamlı bir nitelik kazanmıştır. Örneğin Bladt, Van Capelleveen ve Yazan (2024) firma ve ürün düzeyinde yeşil aklama iddialarının hangi sonuçlar doğurduğunu tartışmışlardır. Ürün düzeyinde sürdürülebilirlik stratejisi sahte ise “yalan söyleme günahı (*sin of fibbing*)”, belirsiz ise “ilgisizlik günahı (*sin of vagueness*)”, gizli bilgiye dayalı ise “kötünün iyisi günahı (*sin of lesser of two evils*)” ortaya çıkmaktadır. Firma düzeyinde ise stratejinin sahte olması “boş vaat günahı (*sin of broken promises*)”, belirsizlik “bulanık raporlama günahı (*sin of fuzzy reporting*)”, gizli bilgiye dayanması ise “kirli iş günahı (*sin of dirty business*)” olarak nitelendirilmektedir (Bladt vd. 2024 601).

³Türk literatüründe kavramların farklı çevirisi bulunmaktadır. Örneğin Şenel ve Yeniçeri'nin (2025:164) şu şekilde çevirmiştir. “*Gizli Takas Günahı (Sin of the Hidden Trade-Off)*, *Kanıtlanamayan İddia Günahı (Sin of No Proof)*, *Belirsizlik Günahı (Sin of Vagueness)*, *Alakasızlık Günahı (Sin of Irrelevance)*, *Uydurma/Yalan Söyleme Günahı (Sin of Fibbing)*, *Kötünün İyisi Günahı (Sin of Lesser of Two Evils)*”. Çalışmamızda literatürde kavram birliği açısından Akkan (2022) çevirisini kullanacağız.

Etiket Kullanma Günahı” da eklenmiş ve yeşil aklama artık yedi günah çerçevesinde kabul görmüştür. (TerraChoice Environmental Marketing Inc., 2009).

Terra Choice 2007 çalışması ile 2009 arasında işlenen “*günahların*” yüzde değerleri arasında ciddi farklılık bulunmaktadır. 2007 çalışmasına göre altı “*günah*” arasında en çok işlenen günah %57’lik oranla “*Tek Bir Özelliği Öne Çıkarma Günahı*”dır. 2009 verisinde ise bu “*günah*” dördüncü en çok işlenen günah olurken; aynı çalışmada “*kanıt sunamama günahı*” ilk sırada yer almaktadır. Verilerdeki değişim açıkça göstermektedir ki iki yıl içinde bile toplumda yeşil aklama bilinci oluşmuş “*Tek Bir Özelliği Öne Çıkarma Günahı*” terk edilmiştir. Yine yeşil aklama bilinciyle geliştirilen BPA içermeyen (*BPA-free*) ibaresi ve buna benzer iddiaların artmasıyla beraber “*kanıt sunamama günahı*” birinci yeşil aklama faaliyeti haline gelmiştir (TerraChoice Environmental Marketing Inc., 2009). Veriler sonucunda çalışmamızda bu iki yeşil aklama “*günahı*” detaylı çalışacaktır⁴.

“*Tek Bir Özelliği Öne Çıkarma Günahı*” kapsamında işletmeler, çevresel nitelikleri yalnızca tek boyutlu bir bakış açısıyla tanıtmakta ve seçici bilgi paylaşımına yönelmektedir. Bu bağlamda, işletmenin olumlu çevresel yönleri öne çıkarılırken, olumsuz çevresel etkileri bilinçli biçimde arka planda bırakılmaktadır (Lyon ve Montgomery, 2015: 246). Diğer bir ifadeyle bu günah, olumsuz ciddi çevresel uygulamaların saklanarak olumlu çevresel faaliyetlerin toplumla paylaşılmasıdır (Hora ve Subramanian, 2018: 856). İlgili günah için en iyi örnek enerji verimli olarak pazarlanan fakat tehlikeli maddeler içeren elektronik eşyalardır (Mair, 2015: 8). Küresel anlamda en çok ses yetiren yeşil aklama faaliyetlerinden biri dünyanın en büyük ikinci araba üreticisi “*Volkswagen*” tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu vaka “*Tek Bir Özelliği Öne Çıkarma Günahı*” için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Volkswagen 2000’li yılların başında web sayfasında egzoz emisyon değerlerinin azaltıldığı yönünde beyanda bulunmuş ve bazı veriler paylaş olmasına karşın çevre için önemli derecede kirlenmeye yol açan diğer verileri paylaşmamıştır. Bunun üzerine, *Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çevre Koruma Ajansı*, ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığını ve şirketin çevreyi mevzuatta öngörülen standartların 40 katı oranında kirlettiğini tespit etmiştir. Şirket bu hatayı kabul etmiş ve sonucunda 14,7 milyar ABD dolar ceza ödemek zorunda kalmıştır (Topal, Nart, Akar, ve Erkollar, 2020: 466).

“*Kanıtlanamayan İddia Günahı*” bir işletmenin ürünleri ve hizmetleri için ileri sürdüğü çevreci iddiaları herhangi bir kanıtla destekleyemediğinde ortaya çıkmaktadır (Faber ve Sick, 2022: 4). Diğer bir ifadeyle firmalar çevreci oldukları yönündeki beyanlarına geçerli bir kanıt sunmalıdır

⁴ Günahların detayları için bkz. Akkan (2022) ve Şenel ve Yeniçeri’nin (2025).

(Akkan, 2022: 90). Taşımacılık sektöründe ise yeşil aklama örneklerine havacılık sektöründe fazlaca rastlanmaktadır. Havacılıktaki yeşil aklama faaliyetleri Gürçam (2022) tarafında detaylıca çalışmış ve örneklendirilmiştir. Çalışmada en dikkat çeken örnek ise Ryanair tarafından “Avrupa’nın en düşük ücretli, en düşük emisyonlu hava yolu” beyanıyla bir reklam kampanyasıdır. Bu kampanya “Kanıtlanamayan İddia Günahı” için güzel bir örnektir. Firma, söz konusu sloganı; koltuk doluluk oranlarına, genç uçak filosuna ve filoda bulunan daha az yakıt verimliliğine sahip motorların kişi başına kilometre başına ürettiği emisyon miktarına dayandırmıştır. *Birleşik Krallık Reklam Standartları Kurumu*, kampanyanın gerçeği yansıtmadığı, şirketin sunduğu delillerin kanıtlanabilir olmaması gerekçeleriyle kampanyanın yanıltıcı nitelikte olduğuna hükmederek reklamın yanından kaldırtmıştır (Gürçam, 2022: 182).

Delmas ve Burbano’ya göre (2011: 67) yeşil aklama “günahlarını” gerçekleştiren bir işletme genelde kötü çevresel performans göstermekle beraber kötü performansı için olumlu iletişim strateji belirler. Firmaların çevresel performansları ile çevresel iletişimin ölçülmesi için yazarlar Şekil 1’deki matrisi belirlemiştiler. Bu matrisin amacı, işletmelerin çevrenin korunmasına yönelik sergiledikleri performansı, firmanın iletişim stratejisi çerçevesinde değerlendirerek, yeşil aklamanın hangi aşamada ortaya çıkabileceğini tespit etmektir (Demiral, 2022: 81). Matris uyarınca işletmelerin çevresel performansları kötü olanlar için “kahverengi firmalar” olarak belirlenirken, iyi performans gösterenler ise “yeşil firmalar” olarak isimlendirilmiştir. Yöneticiler firmalarının kötü çevresel performansı hakkında bilgi vermek istemez ve ilan etmekten kaçınır. Bu davranışın sonucunda “kahverengi firmalar” kötü performansları için sessiz kalabilecekleri gibi kötü performansı olumlu göstermeye de çalışabilirler. Firmaların bu iki farklı iletişim strateji için matrise “sesli yeşil firmalar” ile “sessiz yeşil firmalar” kısımları eklenmiştir. “Sesli yeşil firmalar” iyi çevresel performanslarını doğru şekilde ilan eden firmalar iken, “sessiz yeşil firmalar” iyi çevresel performansları hakkında herhangi bir duyuru yapmazlar. Kötü çevresel performansı nedeniyle iletişim kurmayan firmalar “sessiz kahverengi firmalar” olarak tanımlanırken, kötü çevresel performansa sahip “kahverengi firmaların” çevreye karşı tutumlarını olumluymuş gibi ilan etmeleri durumunda ise bu firmalar “yeşil aklama” kategorisine girmektedir (Delmas ve Burbano, 2011: 67-68). İletişim stratejilerindeki değişim sonucunda “yeşil aklama” kategorisine girme potansiyeli bulunan firmalar, “sesli yeşil firmalar” ve “sessiz kahverengi firmalar”dır. “Sesli yeşil firmalar”, iyi çevresel performansa sahip olmalarına rağmen yetersiz veya hatalı iletişim stratejileri benimsediklerinde; “sessiz kahverengi firmalar” ise kötü çevresel performanslarını iyileştirmeden, bunu olumluymuş gibi

yansıtan çevresel iletişim stratejileri belirlediklerinde yeşil aklama faaliyetinde bulunmaktadır (Demiral, 2022: 81).

Çevresel Performans İletişimi	Pozitif İletişim	Yeşil Aklama	Sesli Yeşil Firmalar
	İletişim Yok	Sessiz Kahverengi Firmalar	Sessiz Yeşil Firmalar
		Kötü	İyi
Çevresel Performans			

Şekil 1. Çevresel performans ve iletişime dayalı firma sınıflandırması

Kaynak: (Delmas ve Burbano, 2011: 67-68 ve Demiral, 2022: 81)

Şekil 1'den de görüleceği üzere, firmaların yeşil aklama kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği esasen benimsedikleri iletişim stratejileri ile doğrudan ilişkilidir. Hatta, çevresel açıdan güçlü ve tutarlı stratejilere sahip işletmelerin dahi sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında herhangi bir iletişim kurmamaları durumunda yeşil aklama riski taşımadıkları ifade edilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu matris dikkate alındığında, sürdürülebilirlik stratejilerine ilişkin iletişim düzeyi ve biçimi, yeşil aklamayı belirleyen temel değişkenlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, yeşil aklama ile mücadelenin yalnızca iletişim boyutuyla sınırlı olup olmadığı, mevzuatın bu konuya nasıl yaklaştığının ve hangi hukuki önlemleri geliştirdiğinin incelenmesi gerektiği açıktır.

3. Avrupa Birliği Mevzuatı Kapsamında Yeşil Aklama ile Mücadelenin İncelenmesi

AB 2050 yılına kadar karbon nötr kıta olma hedefiyle 2019 yılında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı (ABYM) politikasını kabul etmiştir. Bu politika, AB tarihindeki en kapsamlı girişimlerden biri olarak kabul edilmekte olup, neredeyse her sektör ve politika aracı üzerinde köklü dönüşümleri beraberinde getirmiştir (Ecer, Güner ve Çetin, 2021: 127).

ABYM çerçevesinde, işletmelerin üzerindeki çevresel performanslarını iyileştirme baskısı artarken, toplumda çevresel bilinç de önemli ölçüde gelişmiştir. Gerek politik düzenlemelerin zorlayıcılığı gerekse yükselen çevresel farkındalığın etkisiyle, işletmelerin çevreye duyarlı imaj

yaratma çabaları yoğunlaşmış ve yeşil aklama uygulamalarının yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. AB tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda bu görüşümüzü desteklemektedir. Araştırmalara göre web siteleri, sanal mağazalar ve reklamların %80'i ürünlerin çevresel etkisi hakkında bilgiler içermekte; müşterilerin %56'sı alışveriş süreçlerinde yeşil aklama faaliyetleriyle karşılaştıklarını belirtmektedir (AB Komisyonu, Yeşil Dönüşüm İçin Tüketicileri Güçlendirme Bilgi Notu, 30 Mart 2022).

Yeşil aklamayı önlemek amacıyla AB mevzuatında iki farklı düzenleme bulunmaktadır: “*AB 2024/825 Sayılı Yeşil Dönüşümde Tüketicilerin Güçlendirilmesine İlişkin Direktif ve Yeşil Beyanlar Direktifi Tasarısı (YBDT)*” (Çetiner, 2025: 487⁵). AB firmaların sürdürülebilirlik stratejilerinin doğruluğunu ve/veya gerçeğe uygunluğunu yeşil aklama kavramından daha geniş bir perspektiften bakmakta ve yeşil beyan (*green claim*) veya çevresel beyan (*environmental claim*) çerçevesinde incelemektedir. Diğer bir ifadeyle çevresel beyan/yeşil beyan çevreye yönelik beyanların hepsini kapsamakta ve yeşil aklama da bu kapsamın bir alt kategorisi altında değerlendirilmektedir. Çevresel beyanlara ilişkin mevzuatın temelde dört amacı bulunmaktadır: Birlik içerisindeki çevre beyanlarının güvenilir, karşılaştırılabilir olmasını sağlamak, yeşil aklama faaliyetlerini önlemek, döngüsel ve yeşil ekonominin sağlıklı işlemesi için toplum bilinci oluşturmak ve son olarak çevresel performansın ölçülmesinde adil rekabet ortamı oluşturmak (AB Komisyonu, Yeşil Beyan Web sayfası).

3.1. AB 2024/825 Sayılı Yeşil Dönüşümde Tüketicilerin Güçlendirilmesine İlişkin Direktif (AB 2024/825 direktifi)

AB 2024/825 Direktifi, AK 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi⁶ ile AB 2011/83 sayılı Tüketici Hakları Direktifi'nin Yeşil Mutabakat ve AB döngüsel ekonomi politikası doğrultusunda revize edilmiş hali olup, bu revizyonla birlikte pazardaki sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında ortaya çıkabilecek haksız ticari uygulamaların önlenmesi amaçlanmaktadır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Web Sayfası, Yeşil Dönüşüm İçin Tüketicilerin Güçlendirilmesini Amaçlayan Direktif Haberi). Diğer bir ifadeyle, revizyonla birlikte AB, yeşil aklama faaliyetini haksız ticari uygulama olarak kabul etmiş ve bu tür faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla haksız rekabet mevzuatında revizyona gitmiştir (Çetiner, 2025: 491).

⁵ Çalışma AB ile Türk mevzuatını incelemekte ve Türk Hukuk sistemindeki eksikleri gidermek için çözüm önerileri getirmektedir.

⁶ Direktif hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aksoy (2016), söz konusu çalışmada ilgili direktif, haksız rekabet hukuku çerçevesinde örneklerle desteklenerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Revizyonlar ilk olarak yeni eklenen terimlerde görülmektedir. AB 2024/825 Direktifi ile “çevresel beyan (*environmental claim*), genel çevresel beyan (*generic environmental claim*), sürdürülebilirlik etiketi (*sustainability label*) ve sertifikasyon şeması (*certification scheme*)” gibi kavramları ile tanımlarını mevzuat kapsamına alınmıştır (Kocabıyık ve Başer, 2025: 633 ve Çetiner, 2025: 490).

AB 2024/825 Direktifi m. 1/b(o) çevresel beyanı “*Birlik veya ulusal hukuk uyarınca yapılması zorunlu olmayan; etiket, marka adı, ticaret unvanı veya ürün adı vb. biçimindeki metin, görsel, grafik ya da sembol gibi bir anlatım yoluyla sunulan ve ticari iletişim kapsamında yer alan, bir ürünün, ürün kategorisinin, markanın veya tacirin çevre üzerinde olumlu ya da nötr bir etkisi bulunduğunu, diğer ürün, ürün kategorisi, marka veya tacirlere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği ya da zaman içinde çevresel etkisini iyileştirdiğini ileri süren veya ima eden her türlü mesaj veya temsili*” olarak tanımlamaktadır. Karmaşık bu tanım Çetiner (2025: 491) tarafından “*tüketici ile olan ilişkide bir ürüne, bir markaya veya bir işletmeye bir bütün olarak atıfta bulunan ve tüketiciye çevre üzerinde olumlu bir etkinin mevcut olduğu yahut olumsuz bir etkinin bulunmadığı izlenimi veren bir iletişim biçimi*” olarak sadeleştirilmiştir.

Birlik kapsamında belli başlı çevreye ilişkin beyanların kullanılması belirli standartlara sahip olunmasıyla mümkündür. Örneğin, “çevre dostu” ifadesinin ne anlama geldiği çok açıktır, kullanılması belirli bir standartla çerçevesinde mümkündür ve firmalar bu standartları karşılıyorsa ilgili ifadeyi kullanılabilir; aksi durum haksız rekabet çerçevesinde değerlendirilir ve hukuka aykırıdır (Kocabıyık ve Başer, 2025: 634). Bu gibi haksız rekabet uygulamaları Birlik tarafından genel çevresel beyan olarak nitelendirilmekte ve AB 2024/825 Direktifi m. 1/b(p) görsel-işitsel medya gibi iletişim araçları vasıtasıyla yazılı veya sözlü biçimde ileri sürülen; sürdürülebilirlik etiketine dayanmayan ve içeriği kullanılan iletişim aracında açık ve belirgin biçimde belirtilmeyen her türlü çevreye ilişkin beyan olarak tanımlanmaktadır.

Yeşil aklamamanın yedi “*günahı*” olarak ifade edilen faaliyetlerin, her iki kavram dikkate alındığında AB’nin Çevresel Beyan stratejisi kapsamı içinde değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. Özellikle, AK 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi’nin “*Her Koşulda Haksız Kabul Edilen Ticari Uygulamalar*” başlıklı ek I kısmının, AB 2024/825 direktifi kapsamında güncellenmesiyle yeşil aklamamanın yedi günahının her biri mutlak suretle

haksız rekabete yol açtığı kabul edilmiş ve AB tarafından mutlak (*per se*⁷) rekabeti engelleyici faaliyet olarak değerlendirilmiştir (Kocabıyık ve Başer, 2025: 635).

“*Tek Bir Özelliği Öne Çıkarma Günahı*” AB 2024/825 sayılı Direktif Ek I m. 2/4b ile yasallaşmıştır. İlgili madde uyarınca, bir firmanın veya ürünün çevresel beyanında yalnızca belirli bir yönünü çevreci olarak gösterip bunu tüm firma veya ürünleri kapsıyormuş gibi sunması, haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiştir. İlgili madde ayrıca “*Kötünün İyisi Günahı*” da kapsamaktadır.

Yukarda belirtilen iki “*günahta*” da bir karşılaştırma söz konusudur. AB 2024/825 sayılı Direktifi m.3 kapsamında çevresel beyanlarını diğer firmalar veya onların ürünleri ile kıyaslayan firmalar için belirli yükümlülükler getirilmiştir. Şirketlere getirilen bilgilendirme yükümlülüğü birçok konuyu kapsamakta olup bilgi yoğunluğuna neden olabilir ve bu durum, tüketicilerde algısal karmaşaya yol açarak çevresel konulara yönelik dikkat ve duyarlılık düzeyini azaltabilir (Kocabıyık ve Başer, 2025: 637).

“*Kanıt Sunamama Günahı*” AB 2024/825 sayılı Direktif’in Ek I m. 2/4a hükmü kapsamında yasaklanmış olup, düzenleme uyarınca bir firmanın, beyan ettiği çevresel performansla ilişkin olarak tanınmış ve üstün bir çevresel performansı kanıtlayamadığı hâllerde yaptığı genel nitelikteki çevresel beyan, haksız ticari uygulama olarak değerlendirilmektedir. Böylece, ürünlerin tanıtımında veya ambalajlarında “*çevre dostu*”, “*ekolojik*” gibi ifadelerin, Birlik tarafından tanınan bir sertifikasyon sistemi kapsamında onay alınmaksızın kullanılması yasaklanmıştır (Çetiner, 2025: 493). AK 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi’nin 6. maddesine, AB 2024/825 sayılı Direktif’in 2b/d hükmüyle yapılan ekleme sonucunda, gerçekçi bir eylem planına dayanmaksızın geleceğe yönelik çevresel beyanlarda bulunması haksız rekabet olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, geleceğe yönelik çevresel beyanlarda bulunan işletmelere, bu beyanların bağımsız bir üçüncü taraf uzman tarafından doğrulanması ve doğrulama sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması yükümlülüğü getirilmiştir.

“*Belirsizlik Günahı*” çevreye ilişkin beyanlarda muğlaklığı ifade etmekte olup tüketici tarafından çevreci olduğu izlenimi yaratma eylemidir (Şenel ve Yeniçeri, 2025: 164). Birlik tarafından ürünler için kanunen zorunlu kılınan bazı çevresel gereklilikler bulunabilir. Bu gerekliliklerin, işletme tarafından firmanın ayırt edici bir özelliğiymiş gibi sunulması, AB

⁷ Rekabet Kurumu *per se* kavramını “*hemen hemen tüm durumlarda, doğal ve zorunlu etkileri açıkça rekabet karşıtı olan ve yasal olmadıklarını göstermek için ayrıntılı bir çalışmaya gerek duyulmayan davranışlar*” olarak tanımlamıştır (Rekabet Kurumu, Terimler Sözlüğü Web Sayfası t.y.).

2024/825 sayılı Direktif'in Ek I madde 3/10a hükmü uyarınca haksız ticari uygulama olarak değerlendirilmektedir.

"İlgisizlik Günahı" doğru olmasına karşın firmanın çevreyle ilgili olmayan beyanlarıdır. Örneğin kanunen yasaklanmış bir maddenin ürünün içeriğinde bulunmadığını ifade etmek bu "günahın" en tipik örneğidir (Şenel ve Yeniçeri, 2025: 164). İlgili günah AK 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Direktifin m. 6'sına AB 2024/825 sayılı Direktif'in 2b/e hükmünün getirdiği değişiklikle kurala bağlanmış olup ürünün veya işletmenin herhangi bir özelliğinden kaynaklanmayan ve tüketiciler açısından ilgisiz olan çevresel faydaların reklam yoluyla öne sürülmesi haksız rekabet olarak belirlenmiştir.

"Yalan Söyleme Günahı" ilgili direktifin Ek 1 m.2/4c hükmünde düzenlenmiştir. Bir işletme, sera gazı emisyonlarının denkleştirilmesine dayanarak, ürünlerinin sera gazı açısından çevre dostu olduğunu iddia etmesi yasaklanmıştır.

"Yanlış Bilgi İçeren Etiket Kullanma Günahı" ise Ek1 m1/2a ile yasaklanmış olup ilgili madde uyarınca bir işletme kamu makamları tarafından verilmemiş veya bir sertifikaya dayanmayan sürdürülebilirlik etiketlerinin kullanılması haksız rekabet örneğidir ve yasaktır.

3.2. Yeşil Beyanlar Direktifi Tasarısı

ABYM politikasının ilk yıllarında yürüttüğü araştırmalar, Birlik pazarında yer alan çevresel beyanların önemli ölçüde güvenilirlik sorunu taşıdığını ortaya koymuştur. Elde edilen verilere göre, çevresel beyanların yaklaşık %53'ü belirsiz, yanıltıcı veya doğrulanmamış niteliktedir; ayrıca %40'ının herhangi bir bilimsel veya nesnel temele dayanmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, toplam çevresel beyanların %93'ünün yeşil aklamada kapsamında değerlendirilebileceğini göstermektedir. Özellikle "çevre dostu" ve "sürdürülebilir" gibi genel ve doğrulanabilirliği düşük ifadelerin yaygınlaşması, bilgi kirliliğine yol açarak tüketicilerin çevresel beyanlara duyduğu güveni zedelemektedir. Bu durum, çevresel beyanların şeffaf olmadığı, sunulan bilgileri destekleyecek kanıtların yetersiz kaldığı ve söz konusu beyanların bağımsız üçüncü taraflarca doğrulanması gerektiği yönünde eleştirilerin artmasına neden olmuştur (Evans, 2024: 174).

22 Mart 2023 tarihinde AB Komisyonu tarafından yapılan "Tüketicilerin Korunması: Sürdürülebilir Seçimlerin Önünü Açmak ve Yeşil Aklamaya Son Vermek" başlıklı basın açıklamasıyla (AB Komisyonu, Basın Bülteni, Basın bülteni No. IP/23/1692) YBDT ilan edilmiştir. İlgili basın bülteninde, YBDT'nin amacının Birlik iç pazarında "yeşil" gibi çevresel iddiaların kullanımını belirli standartlara kavuşturarak hem tüketicilerin korunmasını hem de

firmalar arasındaki rekabetin adil ve sürdürülebilir biçimde gelişmesini sağlamak olduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, firma çapında ve/veya ürün bazında çevre konulu beyanların hangi kriterlere sahip olması gerektiği düzenlenmektedir. Örneğin bir işletme “*okyanus dostu güneş kremi*”, “*CO₂ nötr teslimat*” vb. açık çevresel beyanlarda bulunuyorsa, bu beyanlarını topluma iletmeden önce bağımsız şekilde doğrulaması ve bilimsel temellere dayanarak kanıtlanması gerekmektedir. Avrupa Komisyonu, ABYM politikası kapsamında 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü hedefini desteklemek amacıyla, tüketicilerin ve pazarın korunmasına yönelik yeni bir düzenleme önermektedir. Bu kapsamda Komisyon, çevresel beyanların güvenilir, karşılaştırılabilir ve bilimsel olarak doğrulanabilir bilgilere dayanmasını öngörmektedir. Söz konusu düzenleme ile 2050’ye giden dönüşüm sürecinde tüketicilerin bilinçli kararlar alabilmesinin sağlanması ve piyasalarda yeşil aklama riskinin azaltılması hedeflenmektedir (Carreño, 2023: 607).

Yeşil aklamayla mücadele bakımından değerlendirildiğinde, YBDT’nin AB 2024/825 sayılı Direktifine kıyasla daha kapsamlı düzenlemeler içerdiği söylenebilir. Bu durumun en somut göstergesi, AB 2024/825 sayılı Direktifinde başlangıçta yer almakla birlikte daha sonra kapsam dışı bırakılan “*açık çevresel beyan*” kavramının, YBDT ile çevresel beyanın bir alt türü olarak yeniden düzenleme altına alınmış olmasıdır (Çetiner, 2025: 502).

YBDT’nin “*Gerekçeler*” bölümünde yeşil aklama kavramı yirmi bir kez kullanılmıştır. Bu kavramın geçtiği hemen her cümlede, YBDT’nin yeşil aklama ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Nitekim teklifin etki değerlendirmesine yer verilen “*Gerekçeler*” bölümünün 3.2 numaralı başlığı altında, tüketicilerin yeşil aklama uygulamalarıyla karşı karşıya kalıp kalmadıkları da ölçülmüştür. Bu bağlamda YBDT’nin genel amacı şu şekilde belirlenmiştir. “*Bu girişimin amacı, çevrenin korunma düzeyini artırmak ve Avrupa Birliği’nde dögüsel, temiz ve iklim nötr bir ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmaya katkıda bulunmaktır. Ayrıca, tüketicilerin ve işletmelerin yeşil aklama uygulamalarından korunması, tüketicilerin güvenilir çevresel beyanlar ve etiketler temelinde bilinçli satın alma kararları vererek yeşil dönüşümün hızlanmasına katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, çevresel beyanlara ilişkin hukuki belirliliğin artırılması, iç pazarda adil rekabet koşullarının güçlendirilmesi, ürün ve faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini artırma yönünde çaba gösteren ekonomik aktörlerin rekabet gücünün desteklenmesi ve sınır ötesi ticaret yapan bu aktörler için maliyet tasarrufu fırsatlarının yaratılması amaçlanmaktadır*”. (YBDT: 61).

“Açık Çevresel Beyanların Kanıtlanması” YBDT’nin 3. maddesi ile düzenlenmektedir. Üye Devletler, tacirlerin⁸ açık çevresel beyanlarını temellendirmek ve doğrulamak amacıyla bir değerlendirme süreci yürütmelerini sağlamakla yükümlüdür. İlgili maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere, açık çevresel beyanların temellendirilmesi ve doğrulanması tacirlerin sorumluluğundadır; üye devletler ise bu yükümlülüklerin tacirler tarafından yerine getirilmesini güvence altına almakla yükümlüdür.

Tacirler, açık çevresel beyanlarını değerlendirirken, söz konusu beyanların ürünün tamamını mı yoksa yalnızca bir kısmını mı kapsadığını, aynı şekilde işletmenin tüm faaliyetlerine mi yoksa belirli bir faaliyetine mi ilişkin olduğunu belirtmelidir (YBDT, m.3/1(a)).

İşletmeler çevresel beyanlarını yaygın olarak kabul edilen bilimsel kanıtlara dayandırmalıdır, beyanlardaki bilgiler mutlak suretle gerçeği yansıtmalıdır ve beyana konu olan durum için varsa ilgili uluslararası standartlar dikkate alınmalıdır (YBDT, m.3/1(b)).

İşletmeler, çevresel beyanlarını yaşam döngüsü perspektifinden değerlendirerek ürünün tüm çevresel yönlerini ve çevresel performansını açıkça ortaya koymak, gerçek önemini göstermek ve böylece bu beyanları doğru biçimde değerlendirmesini sağlamak zorundadır (YBDT, m.3/1(c)-(d)).

Bir ürünün üretilmesinde yasal bir çevresel zorunluluk bulunuyorsa ve pazardaki tüm tacirler bu kurala tabiyse, işletmeler bu çevresel zorunluluğa dayanarak çevresel beyanlarda bulunamazlar; zira kanunen yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüğü kendi çevresel başarısıymış gibi sunamaz (YBDT, m.3/1(e)). Firmalar çevresel beyanlarının değerlendirilmesinde, ilgili pazardaki genel kabul görmüş çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerden daha iyi olduklarını dair bilgileri paylaşmalıdır. Diğer bir ifadeyle, rakiplerinden daha çevreci olduğunu beyan eden bir işletme bu beyanını kanıtlama yükümlülüğündedir (YBDT, m.3/1(f)).

Çevresel beyan, geniş kapsamlı bir ekolojik koruma alanını içermektedir. Bu nedenle tacirler, çevresel beyanlarının veya çevresel performanslarının iklim değişikliği, kıt kaynakların kullanımı, döngüsellik, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir biçimde korunması, kirlilik, biyolojik çeşitlilik, hayvan refahı ve ekosistemler üzerindeki etkiler bakımından önemli bir zarara yol açmadığını da değerlendirmek zorundadır (YBDT, m.3/1(g)).

⁸ YBDT tacirin tanımı için AK 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi atıf yapmaktadır. İlgili direktif taciri şu şekilde tanımlamaktadır: “Tacir, bu Direktif kapsamında düzenlenen ticari uygulamalarda, ticari faaliyetleri, işletmesi, zanaatı veya mesleğiyle bağlantılı amaçlar doğrultusunda hareket eden her türlü gerçek veya tüzel kişiyi, ayrıca bir tacir adına ya da onun hesabına hareket eden kişileri ifade eder”.

Birlik sera gazı emisyonlarının ölçülmesine çevresel beyandan ayrı olarak değerlendirmektedir. Bu bakış açısıyla firmaların sera gazı emisyonlarını denkleştirmeleri konusundaki faaliyetlerin çevresel beyan kapsamı dışında tutularak ek bilgi olarak verilmesini zorunlu kılmıştır. İşletmeler sera gazı emisyonu dengelemelerinin bir emisyon azaltım mı yoksa atmosferden uzaklaştırma mı olduğunu açıkça belirtmelidir. Sera gazı denkleştirmelerinde kullanılan yöntemler yüksek bütünlüğe sahip olmalıdır ve muhasebeleştirmelerinde hata yapılmamalıdır ki, bu tip beyanların iklim değişikliğinin korunmasına etkisinin doğru şekilde yansıtıldığıının gösterilmesi işletmeler için bir yükümlülüktür (YBDT, m.3/1(h)).

İşletmeler, çevresel beyanın çevresel etkilerine, yönlerine ve performansına ilişkin birincil bilgileri, ilgili pazardaki aktörlerin erişebileceği şekilde şeffaf biçimde paylaşmalıdır (YBDT, m.3/1(i)). İşletmeler birincil verilere erişemiyorlarsa, ikincil bilgileri kullanabilirler. Bu bilgiler, beyana konu ürünün veya tacirin belirli bir değer zincirine ilişkin olabilir (YBDT, m.3/1(j)).

İşletmeler, YBDT m.3/1(c) uyarınca çevresel beyanlarının çevresel etkiler, çevresel yönler veya çevresel performans bakımından yaşam döngüsü perspektifinden gerçekten önemli olup olmadığını da kanıtlama yükümlülüğü altındadır. Diğer bir ifadeyle, çevresel beyanlarda çevrenin korunmasına yönelik önemli ve anlamlı bilgiler yer almalı; önemsiz veya yüzeysel unsurlar beyan konusu yapılmamalıdır. Bununla birlikte, çevresel beyanın kapsamı dışında kalmakla birlikte işletmenin çevresel etkisini doğrudan ilgilendiren başka önemli kirletici faaliyetler de bulunabilir. YBDT m.3/2, bu durumu düzenleyerek, işletmelere çevresel beyan kapsamında olmasa dahi faaliyetlerinde önemli çevresel etkiler mevcutsa ve bu etkilerin değerlendirilmesi için henüz yeterli bilimsel kanıt bulunmuyorsa, mevcut bilgileri dikkate alma ve yaygın olarak kabul gören bilimsel kanıtlar ortaya çıktığında değerlendirmelerini buna göre güncelleme yükümlülüğü getirmiştir.

İşletmeler çevresel beyanlarını yaparken diğer tacirlerle ve/veya ürünlerle kendilerini kıyaslayabilirler. Bu tip çevresel beyanlara “*karşılaştırılmalı çevresel beyan*” denmektedir. İşletmeler karşılıklı çevresel beyan yapıyorsa m.3’e ek olarak m.4 yükümlülüklerini de yerine getirmelidir (YBDT, m. 4/1). Karşılaştırmaya konu işletmelerin veri türü ve içeriği ile bu verilerin elde edilme yöntemi aynı olmalıdır (YBDT, m. 4/1(a)–(b)). Eğer karşılaştırmaya tedarik zinciri de dahil ediliyorsa, karşılaştırmaya konu firmaların eşdeğer tedarik zinciri sistemlerine sahip olması gerekir (YBDT, m. 4/1(c)). Karşılaştırılacak çevresel beyanların kapsamı da aynı olmalıdır. Örneğin, karşılaştırma konusu çevresel beyanın kapsamı su kirliliği ise, yalnızca su kirliliğine ilişkin parametreler dikkate alınmalı ve paylaşılmalıdır (YBDT, m.

4/1(d)). Karşılaştırmada kullanılan varsayımlar, karşılaştırmaya konu işletmeler açısından eşdeğer biçimde belirlenmelidir. Örneğin, su kirliliği karşılaştırması yapılırken kirliliğe konu olan suyun içme suyu mu yoksa yüzey suyu mu olduğu aynı şekilde tanımlanmalıdır. Aksi takdirde çevresel beyanlar eşit varsayımlar altında değerlendirilmiş sayılmaz.

İşletmelere, önceki yıllarda piyasaya sürdükleri ürünlere göre çevre üzerindeki etkilerini azaltan yeni bir ürün geliştirdiklerinde, bu iyileştirmeyi karşılaştırmalı bir çevresel beyan yoluyla ortaya koyabilirler. Bu gibi durumlarda söz konusu iyileşmenin beyana konu ürünün diğer ilgili çevresel etkilerini, çevresel yönlerini veya çevresel performansını nasıl etkilediği açıklanmalı ve karşılaştırmanın yapıldığı referans yılı açıkça belirtilmelidir. Eğer karşılaştırma piyasada olmayan bir işletme veya ürün ile yapılıyorsa, bu durum da aynı hüküm kapsamında değerlendirilir (YBDT, m. 4/2).

Açık çevresel beyanların konu bakımından sınırlandırılması gerekmektedir. Bu kısıtlama YBDT m. 5 uyarınca hükme bağlanmıştır. İlgili maddenin birinci fıkrası uyarınca, çevresel beyanların iletişimi m. 3 ve m. 4'te öngörülen kıstaslar dikkate alınarak, diğer bir ifadeyle işletme veya ürüne özgü açık çevresel beyanlarda yaşam döngüsü yaklaşımı da hesaba katılarak bütüncül biçimde yapılmalıdır. Bu bilgilerin içeriği YBDT m. 3/1(c)-(d) hükümlerinin kapsamını aşmamalıdır. Örneğin bir işletme açık çevresel beyanında su kirliliğine ilişkin bir iddiada bulunmuşsa, bu beyanın kapsamına toprak veya hava kirliliği gibi diğer çevresel etkileri dâhil ederek m. 3 ve m. 4 kapsamında bir değerlendirme yapamaz. Kanaatimizce bu kısıtlama, işletmelerin geniş çevresel veri setlerini kullanarak kirletici etkilerini ortalama değerlerle düşük göstermelerini önlemeye yöneliktir. Aksi hâlde tüketici yanıltılacak ve bu durum yeşil aklama faaliyetine yol açabilecektir.

YBDT m.3/1(a) hükmü uyarınca çevresel beyanın ürünün hangi aşamasıyla ilgili olduğunun mutlak suretle belirtilmesi gerektiği tartışmıştık. Bu kapsamda bazı ürünlere ilişkin beyanın içeriği ürün yaşam döngüsü içerisinde kullanım aşamasıyla ilgili olabilir. Bu tip çevresel beyanlar yapıldığında eş zamanlı olarak ürünün nasıl kullanılması gerektiği mutlak suretle belirtilmelidir (YBDT, m. 5/2).

Çevresel beyanların geleceğe yönelik olabileceği daha önce tartışılmıştır. Bu tip beyanlarda işletmeler, yalnızca kendi faaliyetlerini değil, değer zincirini de içerecek şekilde değerlendirmelidir. Ayrıca, çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik hedefin belirli bir süreyle (zamana bağlı) ortaya konulması gerekir (YBDT, m. 5/3).

İşletmeler çevresel beyanlarında bir puanlama veya derecelendirme (örneğin çevresel kirlenme oranı %12) yapacaklarsa, bu beyanlarını AB mevzuatında öngörülen hesaplama yöntemlerini kullanarak gerçekleştirmelidir (YBDT, m. 5/4).

Çevresel beyan ile bu beyanın dayanak verileri ve değerlendirme sürecine ilişkin tüm bilgiler, fiziksel ortamda veya çevrim içi araçlar (örneğin QR kod vb.) aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmalıdır (YBDT, m. 5/6).

YBDT, AB'nin yeşil aklamayla mücadele stratejisinin merkezinde yer alan temel düzenleme niteliğindedir. Kanaatimizce bu düzenleme, çevresel beyanların yalnızca biçimsel doğruluğunu değil, aynı zamanda içeriksel tutarlılığını ve bilimsel geçerliliğini güvence altına almayı amaçlamaktadır. Böylelikle, “çevre dostu”, “sürdürülebilir” veya benzeri nitelendirmelerin somut ölçütlere dayandırılması sağlanacak; keyfi veya belirsiz çevresel iddiaların önüne geçilerek pazarın bilgi bütünlüğü ve tüketici güveni güçlendirilecektir.

4. Konteyner Hat Operatörlerinin Sürdürülebilirlik Stratejileri: A.P. Moller Maersk Örneği

AB'nin, Yeşil Mutabakat politikası kapsamında denizcilik sektörüne özgü üç temel düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 2015 yılından itibaren yürürlükte olan (EU) 2015/757 sayılı Tüzük olup, gemi kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına (İRD) ilişkin usulleri belirlemektedir. İkinci düzenleme, (EU) 2023/959 sayılı Tüzük ile deniz taşımacılığının Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) kapsamına dâhil edilmesidir. Son olarak, “FuelEU” olarak bilinen (AB) 2023/1805 sayılı düzenleme, gemi yakıtlarının karbon yoğunluğunu azaltmaya yönelik teknik ve operasyonel yükümlülükler getirmektedir.

Her üç tüzük de denizcilik işletmelerine emisyonların azaltılması ve yakıt dönüşümü konularında somut yükümlülükler getirmekle birlikte, şirketlerin genel çevresel beyanları bakımından doğrudan bir düzenleme içermemektedir. Bununla birlikte, söz konusu düzenlemeler, sera gazı salımlarına ilişkin doğrulanabilir teknik verilerin kamuya açık biçimde raporlanmasını zorunlu kıldığından, yeşil aklamaların önlenmesi bakımından dolaylı bir şeffaflık ve veri temelli koruma mekanizması oluşturduğu söylenebilir.

Bu nedenle, denizcilik sektöründe işletmelerin çevresel beyanlarının doğruluğu ve yanıtıcılığının değerlendirilmesi, 2024/825 Direktifi ile YBDT hükümleri çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development) tarafından yayımlanan 2025 yılı Deniz Taşımacılığı Raporu (Review of Maritime Transport 2025), denizcilik sektöründeki yeşil dönüşüm sürecini kapsamlı biçimde ele almakta ve “*Deniz Taşımacılığında Yeşil ve Sürdürülebilir Yatırımları Destekleyen Girişimler*” başlığı altında sektördeki çevresel sürdürülebilirlik politikalarını incelemektedir. İlgili rapora göre küresel denizcilik filosunun karbon nötr olması için gemi inşa ve taşıma operatörlerinin yıllık 8 ile 28 milyar dolar arası yapması gerekmektedir (2025 yılı Deniz Taşımacılığı Raporu: 140). Yüksek yatırım maliyetleri, işletmeleri yeşil kredi ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarına yöneltmektedir. Denizcilik şirketlerinin çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) kriterlerini kurumsal yönetim yapısına entegre etmesi yeşil kredilere ulaşmada kolaylık sağlamaktadır (2025 yılı Deniz Taşımacılığı Raporu: 141). Kanaatimizce, denizcilik sektöründe artan yasal yükümlülükler ve finansal baskılar, işletmelerin çevresel performanslarını olduğundan daha olumlu göstermeye yönelik abartılı çevresel beyanlarla beraber yeşil aklama faaliyetinde bulunma riskini de beraberinde getirmektedir. Öte yandan, çevrenin korunmasına yönelik stratejilerin denizcilik şirketleri tarafından kapsamlı biçimde benimsenmesi görece yeni bir olgudur. Bu nedenle, denizcilik sektörü yeşil aklama konusunda sınırlı bilgiye ve yetersiz verilere sahiptir; bu durum ise sektörde yeşil aklama riskini artıran önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Andersen, 2024: 42). Tüm bu zorluklara rağmen, denizcilik sektöründe karbon nötrliğe ulaşma süreci giderek ilerleme kaydetmektedir. Denizcilik şirketleri, kirliliğin azaltılması hedefi doğrultusunda yalnızca gemi operasyonlarında değil, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesinde de önemli adımlar atmaktadır. Nitekim, 2028 yılına kadar hizmete girmesi planlanan gemilerin yaklaşık %60’ının sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yakıtını ana tahrik sistemi olarak kullanması, %15’inin ise batarya depolama sistemleri ve/veya yakıt hücreleriyle hibrit enerji üretim teknolojilerini içermesi öngörülmektedir (Brito, Silveira ve Kovačić, 2025: 12)

Denizcilik sektöründe sürdürülebilirlik stratejilerinin en şeffaf biçimde yürütüldüğü alanlardan biri konteyner taşımacılığıdır. Hemen hemen tüm konteyner hat operatörleri, sürdürülebilirlik stratejilerini resmî web sayfalarında kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu çalışmada, örnek vaka olarak Maersk seçilmiştir. Söz konusu firmanın web sayfasında yer alan sürdürülebilirlik stratejisi, yeşil aklama kavramı çerçevesinde değerlendirilecektir. Tarafımızdan, Maersk’in örnek olarak seçilmesinin nedeni, şirketin yeşil dönüşüm sürecine yönelik kayda değer yatırımlar gerçekleştirmesidir. Nitekim, şirket 2024 yılı itibarıyla yeşil metanol ile çalışabilen yedi gemiyi filosuna dâhil etmiş; ayrıca, sektörün ilk yenilenmiş çift yakıtlı (*dual-fuel*) metanol konteyner gemisini de hizmete almıştır. Firma, denizcilik sektöründe bir ilk olarak, “*Bilim*

Temelli Hedefler (Science Based Targets)” doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejilerini şekillendirmektedir (Maersk, Sürdürülebilirlik Web Sayfası). Şu aşamada önemle belirtmek gerekir ki YBDT hala taslak halinde olup, firmalara bir sorumluluk yüklememektedir.

Maersk, konteyner hat operatörü sürdürülebilirlik stratejisini “Sıfıra Kadar” (*All the Way to Zero*) başlıklı açık çevresel beyanıyla duyurmuş ve bu beyan kapsamında 2040 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini benimsemiştir (Maersk, Sürdürülebilirlik Web Sayfası). Bu beyan gerek AB 2024/825 direktifi gerekse YBDT kapsamında açık çevresel beyan olarak kabul edilir ve bu beyanı destekleyecek bilgiler kamuoyu ile paylaşılmadığı takdirde yeşil aklama kapsamında değerlendirilebilir. Bu yükümlülükle Maersk her yıl sunduğu “*Yıllık Raporu*” başlıklı firmanın performansının gösterildiği raporlarına, 2024 yılı itibariyle sürdürülebilirlik performansını da eklemiştir. Firmanın, web sayfasının farklı bölümlerinde çevresel beyanını destekleyecek bilgiler bulunmaktadır. Kaynakça gösterebilmek adına çalışmamızda 2024 yılı faaliyet raporundaki bilgiler kullanılacaktır.

İşletmelerin çevresel beyanlarının yeşil aklama kapsamında değerlendirilmemesi için bu çevresel beyanlarının işletmenin hangi yönlerini kapsadığının mutlak suretle belirtilmesi gereklidir (AB 2024/825, Ek I m. 2/4b- YBDT, m. 3/1(a)). Maersk çevre beyanını ESG stratejisi kapsamında yönetmektedir. Maersk’in ESG performans verileri, ana şirket ve kontrol edilen bağlı şirketlerin konsolide verilerini içermektedir (Maersk 2024 Yılı Raporu: 54). Bu kapsamda kanaatimizce Maersk, kontrol ettiği tüm işletmeler bakımından çevresel beyanlarının sınırlarını açıkça belirleyerek, yeşil aklamının önlenmesine yönelik düzenlemelerde öngörülen kapsam kriterini karşılamaktadır.

Bir beyanın yeşil aklama olarak değerlendirilmesinde en önemli hususlarda biri de beyanın bilimsel kanıtlarla desteklenmemesidir (AB 2024/825, Ek I m. 2/4a- YBDT, m. 3/1(b)). Ek olarak beyanı destekleyecek birincil veriler mutlak suretle şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı birinci veriler yoksa ikinci veriler paylaşılmalıdır (YBDT, m. 3/1(i)-(j)). Maersk, 2024 sürdürülebilirlik beyanını AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ve bunun temelini oluşturan Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) dayanarak hazırlamıştır (Maersk 2024 Yılı Raporu: 54). Bu kapsamda raporun 56 ile 61. sayfaları verilere nasıl ulaşılacağı konusunu içermektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak Maersk,

çevresel beyanı kapsamındaki yol haritasını “*Bilim Temelli Hedefler Girişimi*”⁹ tarafından onaylatmıştır (Maersk 2024 Yılı Raporu: 80).

2024 Yılı Raporu’nun 77. sayfasında, Maersk’in yaşam döngüsü (*life-cycle*) yaklaşımı kapsamında çevresel verilerine yer verilmiştir. Bu kapsam, hava taşımacılığında gemi sökülmesine ve atık yönetimine kadar uzanan geniş bir çevresel yol haritasını içermektedir. Yaşam döngüsüne ilişkin ayrıntılı veriler ise raporun 84 ila 88. sayfaları arasında sunulmuştur. Bu çerçevede örnek olarak depo operasyonlarının elektrifikasyonuna yönelik uygulamalar gösterilebilir. Maersk, 2024 yılı boyunca depo operasyonlarında enerji verimliliği iyileştirmelerine, 500’ün üzerinde tesiste enerji yönetimi konusunda ön safta görev yapan personelin yetkinleştirilmesine ve müşterilere depo düzeyinde emisyon görünürlüğü sağlayacak bir veri altyapısının oluşturulmasına odaklanmıştır. Ayrıca, tüm yeni tesislerin en yüksek enerji verimliliği standartlarına uygun biçimde yeşil bina sertifikası almasını sağlamaktadır. Nitekim, 2024 yılı Haziran ayında Danimarka’nın Taulov Dry Port bölgesinde BREEAM Excellent sertifikasına sahip bir depo hizmete açılmıştır. Bu tesis, operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan emisyonu bulunmayan ve iç ve dış tüm ekipmanları tamamen elektrikle çalışan yapısıyla Maersk’in sürdürülebilirlik stratejisinin somut bir örneğini oluşturmaktadır (2024 Yılı Raporu: 87).

YBDT m. 3/1(g) ile getirilen yükümlülük, işletmelerin çevresel beyanlarında yalnızca doğrudan faaliyetlerini değil, aynı zamanda iklim değişikliği, kaynak kullanımı, döngüsellik, su ve deniz kaynaklarının korunması, kirlilik, biyolojik çeşitlilik, hayvan refahı ve ekosistemler üzerindeki olası etkileri de kapsamlı biçimde değerlendirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu hüküm, işletmeler açısından oldukça geniş kapsamlı ve uygulamada yerine getirilmesi güç bir sorumluluk öngörmektedir.

Maersk 2024 Yılı Raporu bu yükümlülüğü tam anlamıyla karşılamamaktadır. Raporda karbon azaltım stratejileri ve enerji verimliliği alanında ayrıntılı bilgiler yer almakla birlikte, ekosistem bütünlüğü veya çevresel zararların bütüncül değerlendirmesine yönelik açık bir analiz bulunmamaktadır. Kanaatimizce, taslak metinde öngörülen bu sorumluluk işletmeler açısından ağır bir yükümlülük teşkil etmekte olup, söz konusu yükümlülüğün nasıl uygulanacağına dair usul ve yöntemlerin Avrupa Komisyonu tarafından netleştirilmesi gerekmektedir.

⁹ Science Based Targets initiative (SBTi), yani Bilim Temelli Hedefler Girişimi, şirketlerin sera gazı emisyonlarını bilimsel temellere dayalı biçimde azaltmalarını teşvik eden küresel bir doğrulama mekanizmasıdır. <https://sciencebasedtargets.org/about-us#who-we-are>.

Öte yandan, YBDT m. 3/1(h) uyarınca işletmelerin sera gazı denkleştirme yöntemlerini açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Maersk'in 2024 Raporu'nda sera gazı hesaplamalarına ilişkin genel bilgiler sunulmakta, ancak denkleştirme yöntemleri ve kullanılan mekanizmalar hakkında ayrıntılı veri paylaşılmamaktadır. Kanaatimizce, bu tür verilerin işletmelerce kamuya açıklanması sınırlı olsa da, bağımsız doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanması ve standarda uygunluğunun teyit edilmesi, yeşil aklamının önlenmesi açısından yeterli bir güvence mekanizması oluşturacaktır.

Kanaatimizce, Maersk'in "*All the Way to Zero*" çevresel beyanı çok geniş kapsamlı bir beyan olup, yeşil aklama riski ile karşı karşıyadır. Fakat firma 2024 Yılı Raporu ile kapsamlı bir veri paylaşımında bulunmuş ve hemen hemen her yeşil aklama günahı için kendini savunacak bilgileri topluma şeffaf bir şekilde sunmuştur. Bu verilerin kaynakları, değerlendirme yöntemleri ve bilimsel temelleri ilgili Yıllık Raporda bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında konteyner hat operatörlerinin yeşil aklama günahlarına karşı hazırlıklı olduğu söylenebilir.

5. Sonuç

Yeşil aklama kavramı günümüzün en çok tartışılan konularından biri haline gelmiştir. İşletmeler tüketici baskıları ve yasal yükümlülükler nedeniyle çevrenin korunmasına yönelik adımlar atsa da bazı beyanlar gerçeği yansıtmamakta ve bu durumda haksız rekabete yol açmaktadır.

Literatürde yeşil aklama faaliyetleri o kadar sert bir kapsamda değerlendirilmiştir ki bu faaliyetlere "*günah*" denmiştir. Yeşil aklamının yedi "*günahı*" genel kabul görmüş bir uygulama haline gelmiştir ve yeşil aklama ilgili hemen hemen her çalışmada değinilmiştir. Bu "*günahların*" temel sonucu piyasada rekabetçi avantajı elde ederek toplumu kandırmaktır.

AB, hem tüketicileri hem de ortak pazarı korumak amacıyla yeşil aklamayla mücadeleye yönelik bir dizi yasal düzenleme getirmiştir. Bunlardan ilki AB 2024/825 sayılı Direktif'tir. Bu kapsamda yeşil aklama faaliyetleri haksız rekabet olarak değerlendirilmiş ve bunların önlenmesine ilişkin yasal bir çerçeve oluşturulmuştur. Kanaatimizce, bu Direktif kapsamında çevresel beyanlar bir pazarlama aracı olarak kullanıldığında hukuka aykırı hâle gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, pazarda rekabeti engelleyici bir niteliği bulunmayan çevresel beyanlar bu Direktifin kapsamına dâhil edilmemektedir. Dolayısıyla, yeşil aklamının daha geniş bir mevzuat çerçevesinde ele alınması gerekmektedir.

AB, mevcut mevzuat boşluğunu gidermek amacıyla YBDT ile yeni bir düzenleme öngörmektedir. Henüz tasarı aşamasında bulunan ve yürürlüğe giriş tarihi kesin olarak

belirlenmemiş olan bu düzenleme, işletmelerin çevresel beyanlarının yeşil aklama niteliği taşıyıp taşımadığını doğrudan test etmektedir. Tasarının en önemli özelliği, açık çevresel beyanların bilimsel verilerle desteklenmesini, bu verilerin şeffaf biçimde paylaşılmasını ve bağımsız doğrulama mekanizmaları aracılığıyla teyit edilmesini zorunlu kılmasıdır.

Denizcilik sektörünün AB ETS'ye dahil olmasıyla ve AB'nin çevrenin korunmasına yönelik politikalarında yaşam döngüsünü dikkate alması sonucunda denizcilik sektöründe yeşil yatırımlar hız kazanmıştır. YBDT firmalara kapsamlı yükümlülükler yüklemektedir. Denizcilik sektörünün bu yükümlülüklerle karşı hazır olup olmadığının test edilmesi gerekmektedir. Bu test için de çevrenin korunması adına en çok yatırım yapan şirketlerden biri olan Maersk firması tarafımızca seçilmiştir.

Maersk sadece yaptığı yatırımlarla değil aynı zamanda sürdürülebilirlik stratejisini şirketin ana politikası haline getirmesiyle de denizcilik sektörü açısından bir örnek teşkil etmektedir. Şirket tarafından belirlenen çevresel beyan “*all the way to zero*” oldukça geniş kapsamlıdır ve yeşil aklama riski oluşturmaktadır. Beyanın yeşil aklama olmadığını anlamak amacıyla şirketin 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu incelenmiştir. Bu rapor şirketin, çevrenin korunmasına yönelik attığı adımlar için bir harita niteliğindedir ve hemen hemen her yeşil aklama günahına karşı bir cevap bulunmaktadır. Kanaatimizce, “*Çevresel Performans ve İletişime Dayalı Firma Sınıflandırması*” matrisine göre Maersk sesli yeşil firmadır.

Her ne kadar rapor oldukça ayrıntılı bilgiler içerse de, tüketicinin anlaması açısından karmaşık bir yapıya sahiptir. Benzer şekilde, YBDT de oldukça detaylı hükümler barındırmaktadır. Bu durum, bilgi kirliliği ve yanlış yorumlama riskini beraberinde getirmektedir. Bu karmaşıklığın önlenmesi için, YBDT'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte AB tarafından firmalara rehberlik edecek açık ve uygulamaya dönük bir kılavuzun hazırlanması gerekmektedir. Böyle bir kılavuz, işletmelerin yükümlülüklerini doğru biçimde yerine getirmelerine yardımcı olacak ve mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkabilecek belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır. Zira YBDT, yeşil aklamaların önlenmesine yönelik çok sayıda değişken ve teknik kriter içermekte olup, bunların doğru yorumlanması için açıklayıcı bir rehber ihtiyacı duyulmaktadır.

YBDT'nin yürürlüğe girmesiyle beraber yeşil aklama için firmalar tarafından web sayfalarında ayrı bir sekme olması kanaatimizce daha doğru olacaktır. Yeşil aklama günahlarına karşı tüm veriler ve bilgiler bu sayfa içinde yalın bir şekilde ifade edilmelidir. İlgili detaylı veriler ise linkler aracılığıyla tüketicinin bilgisine sunulmalıdır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında bize göre denizcilik işletmeleri için örnek çevresel beyan kanaatimizce aşağıdaki unsurları içermelidir.

Firmanın çevresel beyanın “%100 çevre dostu” olarak duyurmuştur.

-Çevre dostu beyanı, yalnızca taşımada kullanılan yakıtı kapsamaktadır (YBDT, m.3/1(a)).

-Taşımada kullanılan tüm yakıtlar,.....standartlarına uygun olarak çevre dostu nitelikte olup, bu standartlara uygunluktarafından belgelendirilmiştir (YBDT, m.3/1(b)).

-Bu uygulama, lojistik faaliyetinin çevresel etkileri bakımından yaşam döngüsü açısından ciddi bir iyileştirme sağlamaktadır (YBDT, m.3/1(c)).

-Geminin seyri sürecinde kimyasal ürünler kullanılmamakta, su tüketimi sektörel ortalamanın %20 altında gerçekleşmektedir. Bu veriler, karşılaştırmalı değerlendirmeyi içeren tabloyla belgelenmiştir (YBDT, m.3/1(f)).

-Tüketicilerin beyanı doğru biçimde değerlendirebilmeleri amacıyla taşımanın tüm çevresel yönleri dikkate alınmıştır. Örneğin kumanyada geri dönüştürülebilir plastik kullanılmış olup ve bu plastiğin üretim sürecinin karbon nötr hedefiyle tedarikçimiz tarafından geliştirildiği belirtilmiştir (YBDT, m.3/1(d), (g)).

-Gemilerin seyri sürecinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları,.....kapsamında denkleştirilmiş olup, bu sürece ilişkin veriler ekteki tabloda sunulmaktadır (YBDT, m.3/1(h)).

-Tüm veriler, yüksek bütünlük ve doğrulanabilirlik esaslarına göre hazırlanmış olupstandardına uygun biçimde raporlanmıştır (YBDT, m.3/1(i)).

-Birincil verilerin bulunmadığı tedarik zinciri halkalarında ikincil kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmıştır (YBDT, m.3/1(j)).

- Ayrıca, taşıma süreci dışında elektrikli araçların kullanıldığı limanlar tercih edilmekte, bu kapsamda oluşabilecek diğer çevresel etkiler de mevcut bilimsel veriler doğrultusunda izlenmekte ve yaygın bilimsel kanıtlar ortaya çıktığında güncellenecektir (YBDT, m.3/2).

Firma, her bir başlık için ayrı bir sekme altında, verilerin hangi kaynaklardan ve hangi yöntemlerle toplandığı açıkça belirtilmeli; bu veriler bilimsel dayanaklarla belgelendirilmeli ve bağımsız denetimden geçtiğini gösteren kanıtlarla desteklenmelidir.

Uluslararası ticaretin yaşam döngüsü perspektifinden değerlendirildiğinde, denizcilik şirketleri kritik bir öneme sahiptir. Kanaatimizce, yeşil aklama “*günahlarını*” işleyen denizcilik firmaları, uluslararası ticarete haksız rekabete yol açacak ve yaptırımlara maruz kalabilecekleri için,

uluslararası ticaret aktörleri tarafından tercih edilmeyeceklerdir. Bu nedenle, pazarda sürdürülebilir bir konum elde etmek isteyen denizcilik firmalarının, çevresel beyanlarında yeşil aklamadan kesinlikle kaçınmaları gerekmektedir.

Kaynakça

A.P. Moller Maersk 2024 Yılı Raporu, Erişim Adresi: <https://investor.maersk.com/static-files/31bf05a1-6f0c-4fbd-a3c7-3f58e044f668>, (12.09.2025).

A.P. Moller Maersk, Sürdürülebilirlik Web Sayfası, Erişim Adresi: <https://www.maersk.com/sustainability>, (09.09.2025).

AB 2011/83 Tüzüğü, Tüketici Hakları Direktifinin Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 25 Ekim 2011 tarihli ve 2011/83/EU sayılı Direktifi, Tüketici haklarına ilişkin olup, 93/13/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 1999/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini değiştiren ve 85/577/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 97/7/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini yürürlükten kaldıran Direktifi, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi, L 304/64–65. Erişim Adresi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083>, (12.07.2025).

AB 2015/757 Tüzüğü, Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 29 Nisan 2015 tarihli ve (AB) 2015/757 sayılı Tüzüğü, gemilerden kaynaklanan karbon dioksit emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması ile ilgili kuralların belirlenmesine ilişkin düzenlemeler. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, L123, 55–76. Erişim Adresi: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj/eng> (22.01.2025).

AB 2023/1805 Tüzüğü, Deniz Taşımacılığında Yenilenebilir ve Düşük Karbonlu Yakıtların Kullanımı Hakkında ve 2009/16/EC sayılı Direktifi tadil eden 13 Eylül 2023 tarihli ve (AB) 2023/1805 sayılı Tüzük. Avrupa Birliği Resmî Gazetesi, L 234, 48–100. Erişim Adresi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1805>, (22.01.2025)

AB 2023/959 Tüzüğü, Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 10 Mayıs 2023 tarihli ve (AB) 2023/959 sayılı Tüzüğü, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla belirli sektörlerde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin düzenlemeler. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, L130, 1–15. Erişim Adresi: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj/eng>, (11.02.2025).

AB 2024/825 Tüzüğü, Yeşil Dönüşümde Tüketicilerin Güçlendirilmesine İlişkin Direktif - Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in 28 Şubat 2024 tarihli ve (AB) 2024/825 sayılı Direktifi, Tüketicilerin yeşil dönüşüm sürecinde haksız ticari uygulamalara karşı daha iyi korunmaları ve daha doğru bilgilendirilmeleri yoluyla güçlendirilmesine ilişkin olarak 2005/29/EC ve 2011/83/EU sayılı Direktiflerin değiştirilmesine dair Direktif, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi, 2024/825, Erişim Adresi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825, (02.07.2025).

AB Komisyonu, Yeşil Beyan Web sayfası, Erişim Adresi: https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_en, (12.06.2025).

AB Komisyonu, Yeşil Dönüşüm İçin Tüketicileri Güçlendirme Bilgi Notu, 30 Mart 2022, Erişim Adresi: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872173/Factsheet%20Empowering%20Consumers.pdf>, (22.08.2025).

AB Yeşil Beyanlar Direktifi Tasarısı, Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in Açık çevresel beyanların doğrulanması ve iletilmesine ilişkin Direktifi'ne Yeşil Beyanlar Direktifi dair Teklifi, Erişim Adresi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0166>, (14.07.2025).

AK 2005/29 sayılı Tüzüğü, Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, "İç pazarda işletmeden tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalara ilişkin ve 84/450/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 97/7/EC, 98/27/EC ve 2002/65/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifleri ile (EC) No 2006/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü değiştiren 2005/29/EC sayılı Direktif (Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi)", 11 Mayıs 2005, AB Resmî Gazetesi, L 149, 11.6.2005, Erişim Adresi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029>, (12.07.2025).

Akkan, E. (2022). İtici Güçleri ve Sonuçları ile Yeşil Aklamamanın Kavramsal Analizi. *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(2), 84-102.

Aksoy, M. A. (2016). 2005/29/At Haksız Ticari Uygulamalar Direktifinde Düzenlenen Haksız Rekabet Halleri ve Uygulama Örnekleri. *Journal of Istanbul University Law Faculty*, 73(1), 279-318.

- Alkayış, A. (2020). Çevre ve Etik İlişkisinin Eğitim Felsefesi Bakımından Sorunsallaştırılması. *Bingöl Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 75-98.
- Andersen, A. F. (2024). *Uncovering Greenwashing Practices within the Maritime Sector* (Yüksek Lisans Tezi), University of South-Eastern Norway, Erişim Adresi: <https://openarchive.usn.no/usnxmlui/bitstream/handle/11250/3135440/no.usn%3Awise%3A7111279%3A59123142.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, (18.09.2025).
- Avrupa Komisyonu, (22.03.2023). Tüketicinin Korunması: Sürdürülebilir Seçimlerin Önünü Açmak ve Yeşil Aklamaya Son Vermek (Basın bülteni No. IP/23/1692). Avrupa Komisyonu Resmî Basın Köşesi. Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1692, (12.07.2025).
- Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi), Erişim Adresi: <https://sciencebasedtargets.org/about-us#who-we-are>, (12.09.2025).
- Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), 2025 yılı Deniz Taşımacılığı Raporu, Erişim Adresi: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2025_en.pdf, (01.10.2025).
- Bladt, D. Van Capelleveen, G. ve Yazan, D. M. (2024). The Influence of Greenwashing Practices on Brand Attitude: A Multidimensional Consumer Analysis in Germany. *Business Strategy and the Environment*, 33(2), 597-625.
- Boran, T. (2023). Çevre Dostu Mesajlar: Yeşil Pazarlama Mı Yoksa Yeşil Yıkama Mı? Bir Literatür Taraması. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 24(2), 323-339.
- Brito, M. Silveira, L. ve Kovačić, M. (2025). Greenwashing or Sustainable Environmental Practices? The Case of Cruise Tourism. *Scientific Journal of Maritime Research-Pomorstvo*, 39(1), 5-21.
- Carreño, I. (2023). To Address Greenwashing and Misleading Environmental Claims, the European Commission Publishes a Proposal on “Green Claims” and Their Substantiation. *European Journal of Risk Regulation*, 14(3), 607-611.
- Çetiner, B. (2025). AB ve Türk Hukukunda Yeşil Aklamannın (Greenwashing) Önlenmesi. *İstanbul Hukuk Mecmuası*, 83(2), 487-505.
- De Freitas Netto, S. V., Sobral, M. F. F., Ribeiro, A. R. B. ve Soares, G. R. D. L. (2020). Concepts and Forms of Greenwashing: A Systematic Review. *Environmental Sciences Europe*, 32(1), 19. 1-12.

- Delmas, M. A. ve Burbano, V. C. (2011). The Drivers of Greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64-87.
- Demiral, D. J. (2022). Greenwashing'ten Yeşil Aklamaya: Türkiye'de Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerinden Kuramsal Bir Bakış. *Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 23(4), 77-93.
- Demirci, K. (2021). Sürdürülebilir Geleceğin Önündeki Tehdit: Yeşil Boyama (Greenwashing) Türkiye Kentleri Üzerinden Bir Değerlendirme. *Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 34-55.
- Ecer, K. Güner, O. ve Çetin, M. (2021). Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Ekonomisinin Uyum Politikaları. *İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi*, 9(2), 125-144.
- Evans, L. (2024). The Green Claims Directive: The Future Legal Framework for Advertising with Environmental. *Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht (ZLR)*, *Eur. Food & Feed L. Rev.* 19(4), 174-183.
- Faber, G. ve Sick, V. (2022). Identifying and Mitigating Greenwashing of Carbon Utilization Products. *Global CO2 Initiative*. Erişim Adresi: <https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/171930>, (12.07.2025).
- Genç, E. (2013). Yeşile Boyama Kavramının Analitik İncelenmesi: Sertifikalı Etiketlerin Sertifikasızlarla Karşılaştırılması. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 20(2), 151-175.
- Gürçam, S. (2022). The Neoliberal Initiative of the Aviation Industry to Fight the Climate Crisis: Greenwashing. *International Journal of Environment and Geoinformatics*, 9(3), 178-186.
- Hora, M. ve Subramanian, R. (2018). Relationship Between Positive Environmental Disclosures and Environmental Performance: An Empirical Investigation of The Greenwashing Sin of The Hidden Trade- Off. *Journal of Industrial Ecology*, 23(4), 855-868.
- İMMİB. (2025, 4 Ağustos). Erişim Adresi: <https://immib.org.tr/tr/dunya-limit-asim-gunu-24-temmuza-geriledi> (18.09.2025).
- İş Etiği Enstitüsü (Institute of Business Ethics – IBE), Erişim Adresi: <https://www.ibe.org.uk/knowledge-hub/what-is-business-ethics.html>, (22.07.2025).

- Kocabıyık, S. ve Başer, E.T. (2025). 2024/825 Sayılı Yeşil Tüketici Direktifinin Yeşil Yıkamayla Mücadele Kapsamında Değerlendirmesi. *Prof. Dr. Havva Güzin Üçışık'a Armağan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 31 (1), 629-639. DOI: 10.33433/maruhad.1708780.
- Koçer, L. L. ve Delice, T. (2017). Yeşile Boyama ve Yeşil Güven Arasındaki İlişkide Algılanan Yeşil Riskin ve Algılanan Tüketici Şüpheliğinin Aracılık Rolü. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, (50), 1-25.
- Küçüköğlü, M. T. (2012). Etik Değerler ve Etiğin Kurumsallaşması. *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 177-185.
- Lyon, T. P. ve Montgomery, A. W. (2015). The Means and End of Greenwash. *Organization ve Environment*, 28(2), 223-249.
- Mair, J. (2015). Towards A Research Agenda For Environmentally Sustainable Events. In 7th Symposium of Psychology of Tourism, Hospitality. academia. edu. Erişim Adresi: http://www.academia.edu/download/41571509/Towards_a_research_agenda_for_environmen20160125-3622-kcdvd4.pdf. (09.08.2025).
- Nemes, N. Scanlan, S. J. Smith, P. Smith, T. Aronczyk, M. Hill, S. Lewis, S. L. Montgomery, A. W. Tubiello, F. N. ve Stabinsky, D. (2022). An Integrated Framework to Assess Greenwashing. *Sustainability*, 14(8), 4431. <https://doi.org/10.3390/su14084431>.
- Pizzetti, M. Gatti, L. ve Seele, P. (2021). Firms Talk, Suppliers Walk: Analyzing The Locus of Greenwashing in The Blame Game and Introducing 'Vicarious Greenwashing'. *Journal of Business Ethics*, 170(1), 21-38.
- Rekabet Kurumu, Terimler Sözlüğü, *per se* tanımı, Erişim Adresi: <https://www.rekabet.gov.tr/tr/Sayfa/Yayinlar/rekabet-terimleri-sozlugu/terimler-listesi?icerik=55a98264-0d2b-41cd-ae00-9425a7624595>, (22.07.2025).
- Science Based Targets Initiative (SBTi), Erişim Adresi: <https://sciencebasedtargets.org/about-us#who-we-are>, (22.09.2025).
- Şenel, Ö. Yeniçeri, T. (2025). Yeşil Aklama Yapan Markalara Karşı Tüketici Tepkileri Üzerinde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Ciddi Oyun Üzerinden Bir Uygulama. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16(1), 161-187.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Web Sayfası, Yeşil Dönüşüm İçin Tüketicilerin Güçlendirilmesini Amaçlayan Direktif Haberi, Erişim Adresi: https://www.ab.gov.tr/yesil-donusum-icin-tuketecilerin-guclendirilmesini-amaclayan-direktif-ab-resmi-gazetesinde-yayimlandi_53745.html. (19.07.2025).

TerraChoice Environmental Marketing Inc. (2007). The “Six Sins of Greenwashing: A Study of Environmental Claims in North American Consumer Markets. Erişim Adresi: http://sustainability.usask.ca/documents/Six_Sins_of_Greenwashing_nov2007.pdf, (12.07.2025).

TerraChoice Environmental Marketing Inc., (2009), The Sins of Greenwashing Home and Family Edition, Erişim Adresi: https://www.twosides.info/wp-content/uploads/2018/05/Terrachoice_The_Sins_of_Greenwashing__Home_and_Family_Edition_2010.pdf, (18.07.2025).

Topal, İ. Nart, S. Akar, C. ve Erkollar, A. (2020). The Effect of Greenwashing on Online Consumer Engagement: A Comparative Study in France, Germany, Turkey, and The United Kingdom. *Business Strategy and the Environment*, 29(2), 465-480.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, AB Yeşil Aklamamanın Önlenmesine İlişkin Mevzuat Erişim Adresi: <https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/ab-dongusel-ve-surdurulebilir-sanayi-politikalari/ab-yesil-aklamamanin-onlenmesine-iliskin-mevzuat> (22.07.2025).

Uluslararası Enerji Ajansı, (2025, May 19). Clean energy investment in emerging and developing economies and COP28 pathway, 2030, Erişim Adresi: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/clean-energy-investment-in-emerging-and-developing-economies-and-cop28-pathway-2030>, (29.07.2025).